

CONTRÔLE GRANULOMÉTRIQUE

Classe granulaire : 2/4

Gravillon concassé

Catégorie : G_C85/15-G_{20/15}

Client : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

Exigences selon norme SN 670 103b-NA; EN 13043: 2002 / AC: 2004

Chantier :

Provenance : Carrière de Massongex

Prélèvement

Date : 09.12.2019

Heure :

Par : LR/ff+vo

Poids matériaux reçus : 300 [kg]

Validation : Tamisage par voie sèche

Date d'essai : 20.02.2020

Classification : La granulométrie respecte la norme SN 670103b-NA; EN 13043: 2002 / AC: 2004

Remarques :

Tamis [mm]	0.063	1	2	4	5.6	8
Passant [%]	0.5	2.2	11	93	100	100
Min	0	0	0	85	98	100
Max	1	2	15	99	100	100

SN EN 933-1

Les résultats ne concernent que le/les échantillon(s) soumis à l'essai.

Date / Signature : 27.02.2020

F. Benoit

Adj. Directeur

**Caractéristiques géométriques de granulats
 coefficient d'Aplatissement (A)**

(selon la norme SN EN 933-3:1997/A1:2003; SN 670 902-3a et réalisation de l'essai selon TP Gestein-StB Teil 4.3.3 - Ausgabe 2015)

Client : FAMSA SA
 Route des Ilettes 6
 1868 Massongex

N° de laboratoire : G - 20 / 024-2

Date de prélèvement : 09.12.2019

Heure :

Prélevé par : LR/ff+vo

Date d'entrée : 09.12.2019

Date d'essai : 20.02.2020

Par : LR/nb

Poids échantillon reçu : 300 kg

Provenance : Carrière de Massongex

RESULTAT DE L'ESSAI

Fraction	Masse des granulats élémentaires M_1	Masse des granulats passant sur les grilles à fente M_2	Résultat d'essai	Catégorie
2/4 C	390.4	65.0	A 16	A 20

EXIGENCES DE LA NORME :

Exigences	Granulats minéraux	Domaine d'application
Forme des grains	2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22 22/32, 8/16, 16/32	A ₂₅

SN 670 103b Tab. 3

Dans la version allemande de la norme EN 933-3 le coefficient d'aplatissement est défini par la lettre **F** au lieu de **A**

Domdidier, le 27.02.2020

LABOROUTE SA
DOMDIDIER FR

F. Benoit
 Adj. Directeur